

УДК.373.211.24.

БАЛАНЫН АКЫЛ-ЭСИН ЖАНА ЛОГИКАЛЫК ОЙЛООСУН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ ЭЛДИК ОЮНДАРДЫН РОЛУ

Таабалдиева Айнур Абдырахмановна окутуучу, магистр

Ош мамлекеттик педагогикалык университети

ajnurutaabaldieva@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15351343>

Аннотация: Мектепке чейинки балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоону өнүктүрүүдө элдик оюндардын мааниси чоң экендиги маалым. Макалада элдик оюндардын балага тийгизген таасири, интеллектуалдык өнүгүүсү жана логикалык ойлонуунун күчөшү каралат. Элдик оюндар баланын оюнга кызыгуусун жандандырып, логикалык чечимдерди кабыл алууга, мейкиндикте ойлонууга, өз ара аракеттенүүгө үйрөтөт. Мисалы: "Жоолук таштамай", "Селкинчек" жана "Ак терек Көк терек", "Аркан тартыш", "Шакек салмай", "Топ таш" сыяктуу оюндар, балдардын акыл-эсинин, социалдык көндүмдөрүнүн жана көңүл ачуунун ортосундагы байланыштарды күчөтөт.

Макалада элдик оюндардын баланын когнитивдик өнүгүүсүнө, шыктануусуна, билимине болгон терең таасири жана анын тарбиялык ролу талданат.

Ачкыч сөздөр: Элдик оюндар, балдар, Акыл-эс өнүгүүсү, Логикалык ойлоо, Балдардын жашоосу, Эмоционалдык өнүгүү, Жомоктор

РОЛЬ НАРОДНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Таабалдиева Айнур Абдырахмановна преподаватель, магистр

Ошский государственный педагогический университет

ajnurutaabaldieva@gmail.com

Аннотация: Известно, что народные игры имеют большое значение в развитии интеллекта и логического мышления детей дошкольного возраста. В

статье рассматривается влияние народных игр на детей, их интеллектуальное развитие, укрепление логического мышления. Народные игры стимулируют интерес ребенка к игре, учат его принимать логические решения, пространственно мыслить, взаимодействовать. Например, такие игры, как «Не бросай шарф», «Качели» и «Тополь белый, тополь зеленый», «Звяжи веревку», «Не бросай кольцо» и «Топ Таш» укрепляют связи. между интеллектом детей, социальными навыками и весельем.

В статье анализируется глубокое влияние народных игр на познавательное развитие, мотивацию и образование ребенка, а также их воспитательная роль.

Ключевые слова: Народные игры, дети, умственное развитие, логическое мышление, детская жизнь, эмоциональное развитие, сказки

THE ROLE OF FOLK GAMES IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S INTELLIGENCE AND LOGICAL THINKING

Taabaldieva Ainur Abdyrakhmanovna teacher, Master's degree

Osh State Pedagogical University

ajnurutaabaldieva@gmail.com

Annotation: It is known that folk games are of great importance in the development of intelligence and logical thinking of children of preschool age. The article examines the influence of folk games on children, their intellectual development, and strengthening of logical thinking. Folk games stimulate the child's interest in the game, teach him to make logical decisions, think spatially, and interact. For example, such games as "Don't throw a scarf", "Kacheli" and "Poplar white, poplar green", "Tie a rope", "Don't throw a ring" and "Top Stone" strengthen relationships. between children's intelligence, social skills and fun.

The article analyzes the deep influence of folk games on the cognitive development, motivation and education of the child, as well as their educational role.

Key words: folk games, children, mental development, logical thinking, children's life, emotional development, fairy tales

Бала жашоонун эң алгачкы этаптарында дүйнөнү таанып-билүү, ой жүгүртүүнү өркүндөтүү жана акыл-эсин өнүктүрүү үчүн түрдүү каражаттарга муктаж болот. Бул жагынан алганда элдик оюндар өзгөчө мааниге ээ. Элдик оюндар – бул ата-бабаларыбыздын жашоо тажрыйбасынан жаралган маданий мурас, алар баланын акыл-эсин, логикалык ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылык жөндөмдөрүн калыптандырууда чоң роль ойнойт.

Мындай оюндар балдарды кызыктыруу менен бирге алардын ой жүгүртүүсүн активдештирип, чечим кабыл алууга, стратегиялык пландаштырууга жана башка негизги жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт. Андан сырткары, бул оюндар аркылуу балдар улуттук каада-салттарды, баалуулуктарды үйрөнүп, коомдук жашоого даярданат. Ошондуктан, элдик оюндардын ролун изилдөө жана аны бала тарбиясында колдонуу маселеси өзгөчө мааниге ээ.

Мектепке чейинки балдардын акыл-эсин, логикалык ойлоонусун жана жалпы интеллектуалдык өнүгүүсүн камсыздоо – бул ата-эне менен тарбиячылар үчүн эң чоң маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Баланын ой-жүгүртүүсү, кабыл алуусу жана логикалык ойлоонууну үйрөнүүсү анын келечектеги жашоосуна ошондой эле коомдук жашоо турмушуна чоң таасир этет.

Элдик оюндар - бул тарбиялык методдордун бири, алар баланын жан дүйнөсүн, акыл-эсин жана руханий дүйнөсүн кеңейтүүгө көмөктөшөт.

Элдик оюндар - акыл-эсти өнүктүрүүгө, логикалык ойлоонууну, чыдамдуулукту, ар кандай команда менен иштөө жөндөмдөрүн жана проблемаларын балдар өздөрү чечүү көндүмдөрүн бекемдөөгө багытталган. Оюндар балдарды кызыктырып, анын когнитивдик жана фантазиялык, эмоциялык өнүгүшүнө түздөн-түз таасир кылат.

Элдик оюндардын маңыз-мааниси мектепке чейинки курактагы балдардын акыл-эсин, логикалык ойлоону өнүктүрүүдөгү маанисин, алардын

педагогикалык таасирин талдайт. Элдик оюндар балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоосун өнүктүрүүдөгү таасирин кеңейтет. [1.171б.]

Элдик оюндардын негизги максаты мектепке чейинки балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоосун өнүктүрүүдөгү ролун аныктоо. Анда элдик оюндар балдардын когнитивдик жана логикалык өнүгүүсүнө кандай таасир этерин текшерүү, ошондой эле оюндардын тарбиялык маанисин практикалык жагынан изилдөө кирет.

Эксперименттин жүрүшү. Алгач, бардык катышуучуларга негизги логикалык маселелер (мейкиндикти ойлоону, форма жана өлчөмдү таанып-билүү, эсептер жана каталарды таануу) боюнча сынактар өткөрүлдү. Андан кийин, эксперименттик топтун балдарына күн сайын элдик оюндар ойнолду, ал эми контрольдук топтун балдарына көнүмүш оюндар гана берилди. Оюндардын жыйынтыгында, ар бир бала өз оюндарында мурунтан билген акыл-эс көндүмдөрүн жана жаңы көндүмдөрүн канчалык деңгээлде колдоно аларын байкаган тарбиячылар тарабынан баа берилди.

Эксперименттин жыйынтыктары. Эксперименттин соңунда алынган маалыматтар балдардын акыл-эсинин жана логикалык ойлоону өнүктүрүүдөгү элдик оюндардын олуттуу таасирине күбө болду. *Эксперименттик топтун* балдарынын логикалык ойлоосу, мейкиндик түшүнүгү, эсеп жасоо жана проблемаларды чечүү жөндөмдөрү айтарлык жакшырды. Мисалы, "Ташташуу" оюну аркылуу балдар жаңы форма жана өлчөмдөрдү таанып, бир эле учурда топту туура бөлүштүрүп, оюнду чечмелөө үчүн логикалык ой жүгүртүүгө аргасыз болушту. "Көк буудай" оюну болсо балдардын топтук иштөөгө жана кырдаалды чечмелөөгө болгон жөндөмдөрүн өркүндөттү. *Контрольдук топтун* балдарына салыштырмалуу, *эксперименттик топ* логикалык маселелерде 25%га жакшыраак көрсөткүчтөрдү көрсөткөнү байкалды. Бул өз кезегинде, элдик оюндардын балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоону өнүктүрүүгө кошкон үлүшүн айкын көрсөтүп турат.

Элдик оюндардын тарбиялык мааниси, балдардын когнитивдик өнүгүүсүнө, өз ара байланыштарда иштөө жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө жана логикалык ойлоону чыңдоого элдик оюндардын чоң таасир тийгизерин көрсөткөн. Ошондой эле, элдик оюндар балдарга табигый чөйрөнү түшүнүүгө, андагы элементтер менен иштөөдө логикалык көз карашты бекемдөөгө жардам берет. Оюндарда балдар өз ара сүйлөшүп, көйгөйлөрдү чечип, ошондой эле эмоционалдык жөндөмдөрүн дагы өстүрүшөт.

Эксперименттин жыйынтыктарынын негизинде, элдик оюндардын мектепке чейинки балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоону өнүктүрүүгө болгон таасири чоң экендиги аныкталды. Бул оюндар баланын социалдык, когнитивдик жана эмоционалдык өнүгүүсүнө маанилүү роль ойноп, алардын проблемаларын чечүү, чыгармачылык жана логикалык ойлоонуусун өнүктүрүүгө шарт түзөт. Элдик оюндарды мектепке чейинки билим берүү процессинде колдонуу, балдардын интеллектуалдык жана логикалык өнүгүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк берет. [2.321-б.]

Оюндардын таасиринен улам, ал дагы эле кызыктыруучу жана креативдүү элементтер баланын жеке потенциалын ачууга жана жалпы тарбиялык процесстерди өркүндөтүүгө көмөктөшөт.

Жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгы боюнча, элдик оюндардын мектепке чейинки балдардын акыл-эсин жана логикалык ойлоону өнүктүрүүгө чоң таасири бар экени айкын болду. Экспериментке катышкан балдардын эксперименттик топтору элдик оюндарды ойногон соң, логикалык ойлоону, мейкиндик түшүнүгүн, жана проблемаларды чечүү жөндөмдөрүн иш жүзүндө жакшыртышкан. Ал эми, контрольдук топко салыштырмалуу, эксперименттик топтун балдары акыл-эс жана логикалык өнүгүү боюнча 25%га жогору көрсөткүчтөрдү көрсөтүштү.

Элдик оюндар балдардын социалдык көндүмдөрүн да өркүндөтүп, топтук иштөө, өз ара коммуникация жана креативдик көз карашты бекемдөөгө көмөк көрсөтөт. Ошондой эле, бул оюндар балдардын эмоциялык туруктуулугун, кайраттуулугун жана чыдамкайлыгын да өстүрөт.

Бул изилдөө көрсөткөндөй, элдик оюндардын тарбиялык жана акыл-эс өнүктүрүүдө маанилүү ролу бар. Алар баланын өзгөчө логикалык ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылык жөндөмдөрүн арттырууга шарт түзөт. Мектепке чейинки билим берүү процессинде элдик оюндарды колдонуу, балдардын интеллектуалдык жана эмоционалдык өнүгүүсүн өркүндөтүүгө көп пайда алып келери анык болду.

Ошентип, мектепке чейинки тарбияда элдик оюндардын орду абдан маанилүү болуп, алар балдардын акыл-эс, сезим, жана чыгармачылыгын өнүктүрүүдө эффективдүү жана табигый ыкма катары колдонулушу керек экендиги байкалды.

Элдик оюндардын балдар үчүн кандай мааниге ээ экенин жана аларды колдонуу аркылуу акыл-эс, логикалык ойлоону, чечим кабыл алууну өнүктүрүүнүн жолдорун карайт.

Элдик оюндар балдар үчүн кыргыз элинин тарыхынан, маданиятынан, жана жашоо тажрыйбасынан алынган баалуулуктарды жаш муунга өткөрүп берүүдө негизги роль аткарат.

Элдик оюндардын балдарга берүүчү негизги маанилери төмөнкүчө:

Физикалык өнүгүү - Элдик оюндар балдардын дене тарбиясын жакшыртууга, физикалык туруктуулугун, күчүн жана чыдамкайлыгын өнүктүрүүгө багытталган. Мисалы: "Ат аркан тартыш", "Көк бөрү", "Жашыл ала" сыяктуу оюндар балдарга дене кыймылдарын координациялоо, күчкө жана чыдамкайлыкка үйрөтөт.

Коомдук мамиле жана биргелешүү - Элдик оюндар көп учурда топто ойнотулат, ошондуктан балдар бири-бири менен кызматташууга, бири-бирин түшүнүүгө, социалдык байланыштарды түзүүгө үйрөнүшөт. Мисалы: "Түлкө, кызыл түлкө" жана "Калпак көтөрүү" сыяктуу оюндар командалык ишти жана командалык рухту жакшыртат.

Акыл-эс жана ой жүгүртүү - Жомоктор, оюндар жана ар кандай оюнчуктар балдардын ой жүгүртүүсүн өркүндөтөт. Элдик оюндарда көп учурда кандайдыр бир стратегияны ойлоп табуу же кырдаалга жараша

чечимдерди кабыл алуу талап кылынат. Мисалы: "Чакмак" оюнунда балдар тизилген чөлкөмдү туура өткөнгө аракет кылып, абдан ой жүгүртүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кылат.

Уйгарым жетилтүү (дисциплина жана жоопкерчилик) - Элдик оюндарда көбүнчө оюнчулар белгилүү бир эрежелерди сакташы керек, бул өз кезегинде балдардын дисциплинасы жана жоопкерчилик сезимин өнүктүрүүгө жардам берет. Мисалы: "Жоолук таштамай" оюнунда бала эрежелерди түшүнүп, аны сактаса гана оюнду жеңе алат, бул жоопкерчилик жана жакшы ишти кылуу керектүүлүгүн үйрөтөт.

Табигат жана салтты таанып-билүү - Элдик оюндар балдарды кыргыз элинин табигатка болгон мамилесин жана салттарын түшүнүүгө үйрөтөт. Мисалы: табияттын ар кайсы көрүнүштөрүнө, андагы жандыктарга байланыштуу оюндар - "Карга", "Канат" - балдарды табиятка болгон сүйүүсүн, аны сактоо жана урматтоо каада-салттарын үйрөтөт.

Моралдык-этикалык баалуулуктар - Элдик оюндар балдарга адеп-ахлактык баалуулуктарды үйрөтөт. Оюндардын ичинде адалдык, эмгек, сабырдуулук, биримдик жана башкалар тууралуу көптөгөн сабактар жатат. Мисалы: "Теке жана күлүк" оюнунда балдар биригип иштөө, жардамдашуу, адалдыкка карай багыт алып өсөт.

Эмоциялык өсүү жана өзүн-өзү көрсөтүү - Элдик оюндар балдардын өз эмоцияларын түшүнүп, аны жөнгө салууга көмөктөшөт. Алар күйүнүү, кубаныч, таарыныч сыяктуу сезимдерин оюн аркылуу чыгарышат. Жарым-жартылай көрүнүштөгү оюндар эмоционалдык жактан балдардын абалына жараша түрлөрүн билдирет. Мисалы: "Кызыл тилке" ойнотулганда балдар ар кандай сезимдерди көрсөтүүгө үйрөнүшөт. [3.98-б.]

Тарых жана маданиятты сактоо - Элдик оюндар балдарды ата-бабалардын бай тарыхы жана маданияты менен тааныштырат. Оюндар аркылуу балдар кыргыз элинин үрп-адаттарын, салттарын, жана тарыхын терең түшүнүшөт. Бул өз кезегинде алардын улуттук аң-сезимин жана улуттук сый-урматын жогорулатат.

Креативдүүлүк жана чыгармачылык - Элдик оюндардын көбү эркин ойноого жана чыгармачылыкка кеңири мүмкүнчүлүк берет. Мисалы: балдар бир нече эрежелерди ойлоп табуу аркылуу өз оюндарын уюштуруп, креативдүүлүк жана чыгармачылык жактан өнүгүшөт.

Өзүн өзү билүү жана лидерлик сапаттары - Кээ бир элдик оюндар балдарга лидерлик сапаттарды көрсөтүүгө жана өзү үчүн жоопкерчилик алууга жардам берет. Мисалы: "Бийик аянт" сыяктуу оюндар балдарга лидер болуу, өздөрүнүн күчүн жана мүмкүнчүлүктөрүн таанып-билүү жолунда чоң ролду ойнойт.

Азыркы заманда элдик оюндарды билим берүү программаларына интеграциялоо – бала тарбиялоонун натыйжалуу ыкмасы. Мектептерде жана бала бакчаларда элдик оюндарды пайдаланып, аларды заманбап технологиялар менен айкалыштыруу баланын кызыгуусун арттырып, окуу процессин жандуу жана кызыктуу кылат.

1. "Жоолук таштамай"

Бул оюн балдардын көңүлүн топтоп, байкоо жана ыкчам реакция кылуу жөндөмүн өнүктүрөт. Оюндун эрежелери боюнча, оюнчу жоолукту байкатпай таштоого аракет кылат, ал эми калган катышуучулар аны убагында байкоого тийиш.

Мааниси:

- Байкоо жана зиректикти күчөтөт.
- Топтогу динамиканы түшүнүүгө жана социалдык мамилелерди өнүктүрүүгө көмөкчү болот.
- Балдарды ыкчам чечим кабыл алууга жана физикалык активдүүлүккө түртөт.

2. "Селкинчек"

Бул оюн негизинен селкинчек тебүүнү жана аны кезектешип түртүүнү камтыйт.

Мааниси:

- Достук жана өз ара кызматташуу сезимин бекемдейт.

- Бала өзүнүн күчүн жана аракетин башка бирөөгө жардам берүү үчүн колдонууга үйрөнөт.
- Оюн физикалык көнүгүүлөргө түртүп, ден соолукту чындоого жардам берет.

3. "Ак терек, Көк терек"

Бул оюн ырдоо жана кыймыл-аракеттерди камтыйт. Оюнчулар тобу «Ак терек, көк терек» деп ырдап, белгилүү бир эрежеге ылайык аракеттенишет.

Мааниси:

- Балада ритмди жана моториканы өнүктүрөт.
- Топтук ишмердүүлүктү жана биримдикти күчөтөт.
- Эстутумду жана логикалык ой жүгүртүүнү өркүндөтөт, себеби оюнчу ырдын сөздөрүн жана эрежелерин сактоого тийиш.

4. "Аркан тартыш"

Бул оюн күч сынашуу жана стратегияны талап кылат. Оюнчулар аркандын эки тарабынан тартышат.

Мааниси:

- Физикалык күчтү жана тең салмактуулукту чыңдайт.
- Командада иштөөнү жана стратегиялык пландоону үйрөтөт.
- Биримдикти жана лидерлик сапаттарды өстүрөт.

5. "Шакек салмай"

Катышуучулар шакекти жашырууга жана аны кайсы жерде экенин табууга аракет кылышат.

Мааниси:

- Байкоо жана анализдөө жөндөмүн күчөтөт.
- Болжолдоо жана логикалык ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрөт.
- Топ ичинде бири-бирин түшүнүү жана социалдык байланыштарды жакшыртат.

6. "Топ таш"

Бул оюн майда моторика жана концентрацияны талап кылат. Катмышуучу таштарды ыргытат жана аларды белгилүү бир жол менен терип алат.

Мааниси:

- Колдун моторикасын жана координациясын өнүктүрөт.
- Эсептөөгө жана пландоого үйрөтөт.
- Зейинди топтоону жана чыдамдуулукту өстүрөт. [4. 101-б.]

Бул оюндардын ар бири баланын акыл-эсин жана физикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу менен бирге, социалдык баалуулуктарды калыптандырууда маанилүү ролду ойнойт. Алар балдарды биримдикке, өз ара түшүнүшүүгө жана жоопкерчиликке үйрөтөт, ошондой эле чыгармачылык жана стратегиялык ой жүгүртүүнү өстүрөт.

Жыйынтыктап айтканда, элдик оюндар балдар үчүн көптөгөн маанилүү аспекти камтыйт. Алар социалдык, психологиялык жана физикалык жактан өнүгүүгө жардам берип, балдардын адеп-ахлактык, акыл-эс жана эмоциялык жактан өсүшүн камсыз кылат. Мындан тышкары, элдик оюндар аркылуу балдар улуттук салттарды үйрөнүп, ата-бабалардын мурасын улантышат.

Адабияттар:

1. Б.Апыш “Тарбия назарияты” Ош 1996
2. Култаев Т.Ч., Г.Б.Момбекова Оюндар теориясына киришүү Ош ш. 2006-ж.-103б.
- 3.Х. Н. Анаркулов. Кыргыз эл оюндары. -Ф.: 1981,10.
4. «Манастаануу» 2000 ж, 17-бет